

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ГОРОДА ТАШКЕНТА В КОНТЕКСТЕ МУЗЕЙНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА

TOSHKENT SHAHRINING O'RTA ASR SHISHA BUYUMLARI: MUZEY INTERPRETATSIYASI VA MADANIY TURIZM KONTEKSTIDA

MEDIEVAL GLASS OBJECTS OF TASHKENT IN THE CONTEXT OF MUSEUM INTERPRETATION AND CULTURAL TOURISM

Э.Э.Мирзахидова

Магистрант, Национальный университет Узбекистана
Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20580930>

Аннотация. В статье рассматривается значение средневековых стеклянных изделий города Ташкента как археологического источника, объекта музейной интерпретации и ресурса культурного, в частности археологического, туризма. Актуальность темы определяется современными задачами диверсификации туристского продукта, развития альтернативных видов туризма и более активного включения археологического наследия в образовательные и музейные практики. Средневековое стекло обладает высокой информативностью для изучения ремесла, торговли, повседневной культуры и технологических знаний населения города, однако в музейно-туристическом рассказе оно нередко остается на периферии по сравнению с архитектурными памятниками, керамикой и нумизматическими материалами. На основе опубликованной литературы по стеклоделению Средней Азии и археологии Ташкента в статье обосновывается возможность представления стеклянных изделий как самостоятельного сюжета музейной экспозиции и туристического маршрута. Особое внимание уделяется тому, как через форму, цвет, технологию изготовления, функциональное назначение и археологический контекст стеклянных предметов можно раскрывать историю Ташкента как центра ремесла, торговли и городской культуры Средней Азии.

Ключевые слова: Ташкент, средневековое стекло, стеклоделие, археология, музейная интерпретация, культурный туризм, археологический туризм, ремесло, городская культура.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Toshkent shahrining o'rta asrlarga oid shisha buyumlarining arxeologik manba, muzey interpretatsiyasi obyektini hamda madaniy, xususan arxeologik turizm resursi sifatidagi ilmiy ahamiyati tahlil etiladi. Mavzuning dolzarbligi zamonaviy turistik mahsulotlarni diversifikatsiya qilish, turizmning muqobil yo'nalishlarini

rivojlantirish hamda arxeologik meros obyektlarini ta'limiy va muzey-amaliy faoliyatiga kengroq integratsiya etish zarurati bilan izohlanadi. O'rta asr shisha buyumlari hunarmandchilik taraqqiyoti, savdo aloqalari, kundalik turmush madaniyati hamda shahar aholisi texnologik bilimlarini o'rganishda muhim manba sifatida yuqori informativ salohiyatga ega. Biroq muzey-ekspozitsion va turistik narrativlarda ushbu materiallar ko'pincha me'moriy yodgorliklar, keramika hamda numizmatik topilmalar bilan qiyoslaganda ikkinchi darajali o'rinda qolmoqda. Maqolada Markaziy Osiyo shishasozligi hamda Toshkent arxeologiyasiga oid ilmiy adabiyotlar tahlili asosida shisha buyumlarni muzey ekspozitsiyasining mustaqil konseptual yo'nalishi va turistik marshrutlarning alohida tarkibiy qismi sifatida talqin etish imkoniyatlari asoslab beriladi. Shuningdek, shisha buyumlarning shakli, rang xususiyatlari, ishlab chiqarish texnologiyasi, funksional vazifasi hamda arxeologik konteksti orqali Toshkentning Markaziy Osiyodagi hunarmandchilik, savdo va urban madaniyat markazlaridan biri sifatidagi tarixiy taraqqiyotini yoritish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: *Toshkent, o'rta asr shishasi, shishasozlik, arxeologiya, muzey interpretatsiyasi, madaniy turizm, arxeologik turizm, hunarmandchilik, urban madaniyat.*

Abstract. *This article examines the significance of medieval glass objects from the city of Tashkent as archaeological sources, objects of museum interpretation, and resources for cultural, particularly archaeological, tourism. The relevance of the topic is determined by contemporary objectives related to the diversification of tourism products, the development of alternative forms of tourism, and the more active integration of archaeological heritage into educational and museum practices. Medieval glass possesses considerable informative potential for the study of craftsmanship, trade, everyday culture, and the technological knowledge of the urban population. However, within museum and tourism narratives, it frequently remains overshadowed by architectural monuments, ceramics, and numismatic materials. Based on published scholarly literature on the glassmaking traditions of Central Asia and the archaeology of Tashkent, the article substantiates the possibility of presenting glass artifacts as an independent thematic component of museum exhibitions and tourist routes. Particular attention is devoted to demonstrating how the form, color, manufacturing technology, functional purpose, and archaeological context of glass objects can contribute to revealing the historical development of Tashkent as a major center of craftsmanship, trade, and urban culture in Central Asia.*

Keywords: *Tashkent, medieval glass, glassmaking, archaeology, museum interpretation, cultural tourism, archaeological tourism, craftsmanship, urban culture.*

В современных условиях культурный туризм становится одним из важных направлений презентации историко-культурного наследия Узбекистана. Его развитие предполагает не только посещение известных архитектурных памятников, но и включение в туристический оборот более широкого круга исторических источников: археологических предметов, музейных коллекций, ремесленных традиций и локальных городских сюжетов. В Стратегии «Узбекистан – 2030» развитие страны связывается с устойчивым экономическим ростом, модернизацией общественных сфер и повышением качества человеческого потенциала, что создает основу для более активного использования культурного наследия в научно-образовательных и туристических целях (Указ Президента Республики Узбекистан № УП-158, 2023).

Актуальность темы усиливается тем, что в государственной политике последних лет особое место занимают новые и альтернативные виды туризма. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 582 от 18 сентября 2024 г. направлено на внедрение новых видов туризма и эффективное использование туристического потенциала страны (Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 582, 2024). В свою очередь, Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-348 от 19 ноября 2025 г. ориентировано на совершенствование государственного управления и ускоренное развитие сферы туризма (Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-348, 2025). В этих условиях археологический туризм может рассматриваться как одно из перспективных направлений культурного туризма, поскольку он соединяет научное знание, музейную коммуникацию и туристический интерес к материальным следам прошлого.

Ташкент обладает многослойным историко-археологическим наследием. Его древняя и средневековая история раскрывается через материалы городищ, культурных слоев, ремесленных кварталов и музейных коллекций. В работах, посвященных археологии Ташкента, подчеркивается значение территории современного города как важной части историко-культурного региона Чача/Шаша, где процессы урбанизации, торговли и ремесленной специализации развивались на протяжении длительного времени (Древности Ташкента, 1976; Филанович, 1983).

Одной из категорий археологических материалов, обладающих значительным, но пока недостаточно раскрытым музейно-туристическим потенциалом, являются стеклянные изделия. Стекло привлекательно для посетителя визуально, но одновременно является сложным научным источником: по нему можно изучать рецептуру, сырье, технологию изготовления, функциональное назначение, торговые контакты и социальную среду. Поэтому средневековые стеклянные изделия города Ташкента целесообразно рассматривать не только как археологические находки, но и как средство интерпретации городской культуры.

Стекло занимает особое место среди археологических материалов, поскольку соединяет в себе технологические, художественные, бытовые и социальные характеристики. В отличие от многих массовых категорий находок, стеклянные изделия часто сохраняют следы производственного процесса: толщину стенок, пузырьки воздуха, цветовые оттенки, следы выдувания, налепы, шлифовку или орнаментацию. Эти признаки позволяют изучать не только форму предмета, но и технологию его изготовления.

Фундаментальное значение для изучения стеклоделия Средней Азии имеют труды А. А. Абдуразакова, М. А. Безбородова и Ю. А. Заднепровского. В монографии «Стеклоделие Средней Азии в древности и средневековье» стекло рассматривается как важный источник для истории ремесленного производства, а также как материал, требующий комплексного анализа: типологического, археологического и химико-технологического (Абдуразаков, Безбородов, Заднепровский, 1963). Продолжением этого направления стало исследование средневековых стекол Средней Азии с точки зрения химической характеристики, где особое внимание уделялось составу стекла и технологическим особенностям производства (Абдуразаков, Безбородов, 1966).

Химико-технологический подход особенно важен потому, что стекло не является простым бытовым предметом. Оно представляет собой результат сложного производственного процесса, включавшего подбор сырья, приготовление шихты, плавку,

формование и охлаждение изделия. Исследования М. А. Безбородова показали, что химия и технология древних и средневековых стекол позволяют реконструировать производственные традиции, выделять группы стекол и выявлять технологические связи между регионами (Безбородов, 1969).

Для Центральной Азии домонгольского времени, особенно IX – начала XIII вв., характерно значительное развитие городов, ремесла и торговли. Именно в этот период стеклянные изделия становятся важной частью городской материальной культуры. Они могли использоваться как столовая посуда, флаконы для хранения благовоний, лекарственных или косметических веществ, элементы украшения, а также детали архитектурного оформления. Следовательно, стекло позволяет изучать не только производство, но и повседневную жизнь: культуру потребления, эстетические вкусы, уровень бытового комфорта и связи городского населения с рынком.

Важным источником для понимания музейного состава стеклянных изделий являются работы М. О. Амиджановой. Ее статья о средневековых стеклянных сосудах из музеев Ташкента и Самарканда показывает, что музейные коллекции Узбекистана уже содержат материал, пригодный для научного описания и экспозиционного использования (Амиджанова, 1962. С. 87–100). Это обстоятельство особенно важно для темы данной статьи: музейная интерпретация средневекового стекла может опираться не только на раскопанные публикации, но и на предметы, уже находящиеся в музейном хранении.

Археологический туризм предполагает обращение к памятникам, предметам и культурным слоям как к ресурсам познания прошлого. Однако его развитие требует соблюдения баланса между использованием наследия и его сохранением. В законодательстве Республики Узбекистан археологическое наследие рассматривается как объект государственной охраны; использование археологических предметов допускается в научных, культурных, образовательных и просветительских целях (Закон Республики Узбекистан «Об охране и использовании объектов археологического наследия», 2009). Эта правовая рамка принципиально важна для музейно-туристической работы: археологический предмет не должен превращаться только в объект зрелищного показа, он должен сохранять научный статус и документированную связь с контекстом находки.

Ташкент имеет значительный потенциал для развития археологического туризма именно потому, что его история может быть рассказана не только через отдельные памятники, но и через комплекс материальной культуры. В книге «Древности Ташкента» материалы раскопок рассматриваются в связи с исторической топографией и развитием территории современного города (Древности Ташкента, 1976). М. И. Филанович, исследуя зарождение и развитие города и городской культуры, показала, что археологические данные позволяют реконструировать длительный процесс формирования городской среды Ташкента (Филанович, 1983).

В туристской практике город нередко воспринимается через крупные архитектурные объекты, известные площади, медресе, мечети и современные городские маршруты. Однако археологические материалы позволяют дополнить этот образ более глубоким содержанием. Средневековое стекло в таком контексте раскрывает Ташкент как город ремесленников, торговцев и потребителей разнообразной продукции. Оно показывает не только внешнюю историю города, но и его внутреннюю жизнь: производство, обмен, быт, культуру вещи.

Закон Республики Узбекистан «О туризме» определяет общие правовые основы туристической деятельности, что позволяет рассматривать культурный и археологический туризм как часть регулируемой сферы услуг и просветительской деятельности (Закон Республики Узбекистан «О туризме», 2019). При этом музейные учреждения выступают важными посредниками между научным знанием и туристической аудиторией. Закон «О музеях» закрепляет значение музейных предметов и музейных коллекций как части культурного наследия, что создает правовую основу для их научного изучения, хранения и публичной презентации (Закон Республики Узбекистан «О музеях», 2008).

Современный музей не ограничивается функциями хранения и демонстрации предметов. Согласно определению ICOM 2022 г., музей является постоянным некоммерческим учреждением, служащим обществу, которое исследует, собирает, сохраняет, интерпретирует и экспонирует материальное и нематериальное наследие, а также создает условия для образования, размышления и обмена знаниями (ICOM, 2022). Следовательно, музейная работа со стеклянными изделиями должна быть направлена не только на показ предмета в витрине, но и на раскрытие его исторического смысла.

Стеклянные изделия обладают рядом качеств, которые делают их особенно удобными для музейной интерпретации. Во-первых, они визуальны выразительны. Цвет, прозрачность, блеск, форма и декоративные элементы позволяют привлечь внимание посетителя даже к небольшому предмету. Во-вторых, стекло технологично: через него можно объяснить сложный процесс производства — от сырья и плавки до выдувания, формования и украшения. В-третьих, стекло связано с повседневностью, поэтому оно позволяет говорить о человеке прошлого не абстрактно, а через вещь, которой он пользовался.

Для музейной экспозиции средневековое стекло Ташкента можно интерпретировать на нескольких уровнях. Первый уровень – предметный. Он предполагает описание формы, размера, цвета, степени сохранности, техники изготовления и назначения. Посетитель должен понимать, что перед ним не просто фрагмент стекла, а часть сосуда, флакона, браслета, бусины или архитектурного элемента. Второй уровень – технологический. Здесь важно показать, из каких компонентов изготавливалось стекло, каким образом происходила плавка, как мастер создавал сосуд и какие следы технологии можно увидеть на предмете.

Третий уровень – социально – бытовой. Стеклянный флакон может быть связан с медициной, косметикой или торговлей ароматическими веществами; сосуд — с застольной культурой и хранением жидкостей; украшения — с эстетикой и социальным статусом; оконное стекло – с архитектурным обликом и уровнем благоустройства. Четвертый уровень – городской. На этом уровне стекло становится частью рассказа о Ташкенте как о центре ремесла, обмена и культурных связей.

Сравнительные исследования стекла раннеисламского периода (IX в.) Восточного Узбекистана показывают, что изучение состава и форм изделий позволяет включать локальные находки в более широкий региональный контекст (Rehren, Osógió, Anarbaev, 2010. P. 93–103). Современные исследования стекла эпохи «мусульманского Ренессанса», также подчеркивают значение географических и хронологических различий в рецептурах и производственных традициях (Schibille, 2022). Для музейной интерпретации это особенно важно: посетителю можно показать, что небольшой стеклянный фрагмент

связан не только с одним памятником, но и с более широкой историей технологий, торговли и культурных контактов.

Туристический потенциал средневекового стекла заключается в том, что оно позволяет сформировать новый тип рассказа о городе. Ташкент может быть представлен не только как столица с богатой архитектурной и политической историей, но и как город ремесел, технологий и повседневной культуры. Такой подход особенно важен для альтернативного туризма, поскольку он расширяет привычный набор туристических объектов и предлагает более глубокое знакомство с городским наследием.

Первым направлением практического использования может стать тематическая музейная витрина «Средневековое стекло Ташкента». В такой витрине целесообразно объединить подлинные предметы, фотографии, графические реконструкции и краткие пояснительные тексты. Витрина должна быть построена не только по принципу типологии, но и по принципу исторического рассказа: сырье – мастерская – изделие – использование – археологическая находка – музейное хранение.

Вторым направлением является создание экскурсионного маршрута «Ремесленный Ташкент». В рамках такого маршрута стекло может быть включено наряду с керамикой, металлом, текстилем и другими видами ремесленного производства. Главная задача маршрута — показать город как пространство труда и технологий, а не только как совокупность архитектурных памятников. В этом случае средневековое стекло становится важным доказательством развитой городской культуры.

Третьим направлением являются образовательные программы. Для школьников и студентов можно разработать занятие «От песка до сосуда», где через простую схему объясняются компоненты стекла, процесс варки, формование, выдувание и использование изделия. Для студентов исторических, археологических и туристических направлений можно подготовить практическое занятие по описанию стеклянного предмета: материал, форма, цвет, размеры, сохранность, функция, аналогии, музейная интерпретация.

Четвертым направлением является цифровая презентация. Современный музей и туристическая сфера активно используют QR-коды, интерактивные карты, 3D-реконструкции, виртуальные витрины и короткие видеоматериалы. Для стеклянных изделий такие инструменты особенно полезны, поскольку многие предметы сохранились фрагментарно. Цифровая реконструкция позволяет показать предполагаемую первоначальную форму сосуда, его цвет, способ использования и место в бытовой культуре.

Несмотря на значительный потенциал, включение средневекового стекла в музейно-туристическую практику связано с рядом проблем. Первая проблема — фрагментарность материала. Большая часть археологических стеклянных изделий сохраняется в виде обломков, что затрудняет восприятие неподготовленным посетителем. Эта проблема может быть решена с помощью реконструкций, сравнительных изображений и пояснительных схем.

Вторая проблема — недостаточная атрибуция. Для полноценной научной и музейной интерпретации необходимо указывать место находки, датировку, материал, технику изготовления, размеры, состояние сохранности, аналогии и библиографические ссылки. Без этих сведений стеклянный предмет теряет значительную часть своего научного значения. Поэтому перспективным направлением является создание каталога

средневековых стеклянных изделий Ташкента, где каждый предмет будет описан по единой схеме.

Средневековые стеклянные изделия города Ташкента обладают значительным научным, музейным и туристическим потенциалом. Они позволяют рассматривать историю города через материальную культуру, ремесленные технологии, торговые связи и повседневную жизнь населения. В отличие от крупных архитектурных памятников, стеклянные предметы раскрывают более личный и бытовой уровень городской истории: культуру использования вещей, эстетические вкусы, технологические навыки и потребности средневекового общества.

Для музейной интерпретации стекло представляет особую ценность, поскольку сочетает визуальную выразительность и научную информативность. Через один предмет можно рассказать о сырье, рецептуре, производстве, форме, функции, обмене и музейном хранении. Поэтому средневековое стекло Ташкента следует рассматривать не как второстепенный археологический материал, а как самостоятельный объект исторического рассказа.

В системе культурного и археологического туризма стеклянные изделия могут быть использованы в нескольких направлениях: создание тематической музейной витрины, разработка маршрута «Ремесленный Ташкент», подготовка образовательных занятий, 3D-реконструкций, QR-каталогов и интерактивных карт находок. Эти формы презентации позволят сделать археологическое наследие более доступным для широкой аудитории и одновременно сохранить научную достоверность интерпретации.

Таким образом, средневековое стекло города Ташкента может стать важным инструментом популяризации археологического наследия и формирования нового туристического образа города. Оно раскрывает Ташкент не только как административный и архитектурный центр, но и как историческое пространство ремесла, торговли, технологий и городской культуры Средней Азии.

Список использованной литературы:

1. Абдуразаков А. А., Безбородов М. А. Средневековые стекла Средней Азии: опыт химической характеристики. Ташкент: Фан, 1966. — 168 с.
2. Абдуразаков А. А., Безбородов М. А., Заднепровский Ю. А. Стеклоделие Средней Азии в древности и средневековье. Ташкент: Издательство АН УзССР, 1963. — 244 с.
3. Аминджанова М. О. Средневековые стеклянные сосуды из музеев Ташкента и Самарканда // История материальной культуры Узбекистана. Вып. 3. Ташкент: 1962. С. 87–100.
4. Безбородов М. А. Химия и технология древних и средневековых стекол. Минск: Наука и техника, 1969. — 274 с.
5. Древности Ташкента / отв. ред. Я. Г. Гулямов. Ташкент: Фан, 1976. — 132 с.
6. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-177 от 12.09.2008 г. «О музеях».
7. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-229 от 13.10.2009 г. «Об охране и использовании объектов археологического наследия».
8. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-549 от 18.07.2019 г. «О туризме».
9. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 582 от 18.09.2024 г. «О дополнительных мерах внедрения новых видов туризма и эффективного использования туристического потенциала страны».

10. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-348 от 19.11.2025 г. «О мерах по организации деятельности Комитета по туризму Республики Узбекистан и ускоренному развитию сферы туризма».
11. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-158 от 11.09.2023 г. «О Стратегии “Узбекистан — 2030”».
12. Филанович М. И. Ташкент: зарождение и развитие города и городской культуры. Ташкент: Фан, 1983.
13. ICOM. Museum Definition. — 2022.
14. Rehren T., Osório A., Anarbaev A. Some Notes on Early Islamic Glass in Eastern Uzbekistan // Glass along the Silk Road: From 200 BC to AD 1000 / ed. B. Zorn, A. Hilgner. Mainz: RGZM, 2010. P. 93–103.
15. Schibille N. Islamic Glass in the Making: Chronological and Geographical Dimensions. Leuven: Leuven University Press, 2022.